

Воронежский государственный университет
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
Математический институт имени В.А. Стеклова РАН

*75-летию со дня рождения
Юрия Ивановича Сапронова
посвящается*

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕОРИИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ

Материалы
Международной конференции
Воронежская весенняя математическая школа
ПОНТЯГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ — XXXIII

(3–9 мая 2022 г.)

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2022

УДК 517.53(97; 98)

ББК 22.16

С56

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Е. И. Моисеев (председатель), А. В. Боровских, И. С. Ломов, А. П. Хромов (заместители председателя), В. В. Власов, А. В. Глушко, М. Л. Гольдман, В. Г. Задорожний, В. Г. Звягин, М. И. Каменский, В. А. Костин, Г. А. Курина, Л. Н. Ляхов, В. И. Ряжских, Е. М. Семенов, С. М. Ситник, А. П. Солдатов, А. И. Шашкин, А. С. Шамаев

ОРГКОМИТЕТ:

Е. И. Моисеев (председатель), Д. А. Ендовицкий, В. А. Садовничий (сопредседатели), М. Ш. Бурлуцкая, О. А. Козадеров, И. С. Ломов, А. П. Хромов (заместители председателя), И. В. Астахова, А. В. Боровских, Я. М. Ерусалимский, Д. В. Костин, М. С. Никольский, С. А. Шабров, А. С. Бондарев (ученый секретарь), И. В. Колесникова (технический секретарь)

Современные методы теории краевых задач : материалы международной конференции «Понтрягинские чтения — XXXIII» (3—9 мая 2022 г.) / Воронежский государственный университет ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова ; Математический институт имени В. А. Стеклова РАН. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2022. — 351 с.

ISBN 978-5-9273-3548-0

В сборнике представлены материалы докладов и лекций, включенных в программу Международной конференции «Понтрягинские чтения — XXXIII», посвященной 75-летию Юрия Ивановича Сапронова. Основные направления конференции: качественная и спектральная теория краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений, дифференциальные уравнения с частными производными, аналитические методы в теории интегральных, дифференциальных уравнений и уравнений с дробными производными, аналитические методы в теории интегральных, дифференциальных уравнений и уравнений с дробными производными, теория операторов, геометрия и анализ, оптимальное управление, экстремальные задачи, теория игр, смежные проблемы прикладной и инженерной математики, качественные методы математического моделирования, информатика, информационные системы.

УДК 517.53(97; 98)

ББК 22.16

ISBN 978-5-9273-3548-0

- © Воронежский государственный университет, 2022
- © Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2022
- © Математический институт имени В. А. Стеклова РАН, 2022
- © Оформление. Издательский дом ВГУ, 2022

ОБ АСИМПТОТИКЕ СПЕКТРА ОПЕРАТОРА ТИПА ХАРТРИ С КУЛОНОВСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ САМОДЕЙСТВИЯ ВБЛИЗИ НИЖНИХ ГРАНИЦ СПЕКТРАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ¹

А.В. Перескоков (Москва, НИУ ВШЭ, НИУ МЭИ)

pereskocov62@mail.ru

Рассматривается задача на собственные значения в пространстве $L^2(\mathbb{R}^2)$ для нелинейного оператора типа Хартри с кулоновским потенциалом самодействия $|q - q'|^{-1}$:

$$\left(H - \varepsilon \int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{|q - q'|} |\psi(q')|^2 dq' \right) \psi = \lambda \psi, \quad (1)$$

$$\|\psi\|_{L^2(\mathbb{R}^2)} = 1, \quad (2)$$

где

$$H = -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2}{\partial q_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial q_2^2} \right) + \frac{q_1^2 + q_2^2}{2}$$

— двумерный осциллятор, $\varepsilon > 0$ — малый параметр. Уравнения самосогласованного поля типа Хартри во внешнем поле играют фундаментальную роль в квантовой теории, в нелинейной оптике, а также при описании коллективных возбуждений в молекулярных цепочках и в молекулах ДНК.

Особенностью данной задачи является то, что она относится к классу резонансных, поскольку обе частоты осциллятора равны 1. Кроме того, потенциал самодействия имеет особенность. Поэтому лучевой метод, а также общая теория комплексного ростка Маслова здесь не применимы. Мы воспользуемся тем, что после перехода к полярным координатам в уравнении (1) переменные разделяются.

Собственные значения задачи (1),(2) при $\varepsilon = 0$ равны $\lambda_n = n + 1$, $n = 0, 1, 2, \dots$. В данной работе показано, что при $\varepsilon \rightarrow 0$ и n порядка ε^{-1} для $k = 0, 1, 2, \dots$ собственные значения задачи (1),(2) задаются асимптотической формулой

$$\lambda_{n,k}(\varepsilon) = n + 1 - \frac{\varepsilon^2}{2\pi\sqrt{n}} (\ln n + \gamma + 8 \ln 2 - \sigma_k) + O\left(\frac{\ln n}{n^3}\right), n \rightarrow \infty, \quad (3)$$

где γ — постоянная Эйлера, а числа σ_k определяются равенством

$$\sigma_k = \begin{cases} 0, & k = 0, \\ \sum_{j=1}^k \frac{1}{j}, & k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

¹ Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России (проект FSWF-2020-0022).

© Перескоков А.В., 2022

Отметим, что при $k \rightarrow \infty$ справедливо разложение

$$\sigma_k = \ln k + \gamma + O\left(1/k\right).$$

Разложение (3) описывает спектр оператора типа Хартри с кулоновским потенциалом самодействия вблизи нижних границ спектральных кластеров, а соответствующие асимптотические собственные функции локализованы вблизи окружностей [1].

Данная работа продолжает цикл статей, посвященных изучению асимптотики спектра операторов типа Хартри вблизи границ спектральных кластеров. В статьях [2], [3] был рассмотрен случай гладкого потенциала самодействия, когда потенциал задается многочленом второй степени от квадрата расстояния. В [4] была получена формула для асимптотики спектра двумерного оператора Хартри с логарифмическим потенциалом самодействия вблизи верхних границ спектральных кластеров.

Литература

1. Вахрамеева Д.А. Асимптотика спектра двумерного оператора типа Хартри с кулоновским потенциалом самодействия вблизи нижних границ спектральных кластеров / Д.А. Вахрамеева, А.В. Перескоков // ТМФ. — 2019. — Т. 199, № 3. — С. 445–459.
2. Перескоков А.В. Квазиклассическая асимптотика спектра оператора типа Хартри вблизи верхних границ спектральных кластеров / А.В. Перескоков // ТМФ. — 2014. — Т. 178, № 1. — С. 88–106.
3. Перескоков А.В. Квазиклассическая асимптотика спектра вблизи нижних границ спектральных кластеров для оператора типа Хартри / А.В. Перескоков // Матем. заметки. — 2017. — Т. 101, вып. 6. — С. 894–910.
4. Перескоков А.В. Квазиклассическая асимптотика спектра двумерного оператора Хартри вблизи верхних границ спектральных кластеров / А.В. Перескоков // ТМФ. — 2016. — Т. 187, № 1. — С. 74–87.